

COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODO TERRESTRE DA POLIGONAÇÃO E MÉTODO ESPACIAL GNSS PPP NA IMPLANTAÇÃO DE REDE TOPOGRÁFICA DE PRECISÃO

JUYARA BEZERRA DE ARAUJO ¹
JANAÍNA CARVALHO PEIXOTO CRUZ ¹
ANDRÉA DE SEIXAS ¹
LUCAS GONZALES LIMA PEREIRA CALADO ¹
ISAAC RAMOS JUNIOR ²

¹ Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, PE.

Juyara.araujo@ufpe.br, janaina.peixoto@ufpe.br, andrea.seixas@ufpe.br, calado.lucas@ufpe.br

² Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA
Campus Itaqui, RS
isaacramos@unipampa.edu.br

RESUMO – Uma rede topográfica de precisão requer um cuidado especial para a sua implantação, sendo recomendada uma metrologia instrumental apropriada, que envolve tanto os equipamentos e acessórios utilizados quanto o processo de medição. Este estudo tem como objetivo comparar o método terrestre da poligonação e espacial PPP na aferição de uma estrutura geodésica de pequeno porte, utilizando estação total e receptores GNSS, visando avaliar a precisão, confiabilidade e aplicabilidade de cada técnica de medição. A rede topográfica foi levantada pelas duas técnicas (método da poligonação e o método de posicionamento por ponto preciso), possibilitando a análise dos dados para comparação entre as coordenadas obtidas. Os resultados indicam a ocorrência de discrepâncias entre os métodos após o georreferenciamento e os ajustes por meio de métodos analíticos, permanecendo dentro da faixa centimétrica. No levantamento planialtimétrico com cálculo da poligonal 3D georreferenciada, as discrepâncias variaram entre 0,01 cm e 11,61 cm na coordenada X, e entre 0,04 cm e 4,24 cm na coordenada Y. Já no levantamento planimétrico com cálculo da poligonal 2D pelo método dos mínimos quadrados georreferenciados, as discrepâncias variaram entre 0,05 cm e 11,71 cm para a coordenada X, e de 0,04 cm a 4,27 cm para a coordenada Y.

ABSTRACT – A precision topographic network requires special care during its implementation, and appropriate instrumental metrology is recommended, encompassing both the equipment and accessories used and the measurement process. This study aims to compare the terrestrial polygonization method and the spatial PPP method for measuring a small geodetic structure using a total station and GNSS receivers, aiming to evaluate the accuracy, reliability, and applicability of each measurement technique. The topographic network was surveyed using both techniques (polygonization method and precise point positioning method), enabling data analysis to compare the obtained coordinates. The results indicate the occurrence of discrepancies between the methods after georeferencing and adjustments using analytical methods, remaining within the centimeter range. In the planimetric survey with calculation of the georeferenced 3D polygon, the discrepancies varied between 0.01 cm and 11.61 cm in the X coordinate, and between 0.04 cm and 4.24 cm in the Y coordinate. In the planimetric survey with calculation of the 2D polygon using the georeferenced least squares method, the discrepancies varied between 0.05 cm and 11.71 cm for the X coordinate, and from 0.04 cm to 4.27 cm for the Y coordinate.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda o levantamento de uma rede topográfica de precisão, utilizando estação total e receptores GNSS (*Global Navigation Satellite System*). Para a formação da rede de curto alcance, são considerados tanto os instrumentos utilizados quanto os procedimentos adotados durante a medição. Essa abordagem visa garantir maior detalhamento e precisão nos levantamentos, possibilitando a obtenção de coordenadas mais confiáveis.

Trabalhos dessa natureza vêm sendo propostos conforme apresentados em (Nunes, Oliveira e Silveira, 2021), em que se considera a implantação de uma rede de aferição de equipamentos geodésicos e topográficos.

A comparação dos métodos topográfico e geodésico, que apesar de se correlacionarem são diferentes, é essencial para análise da eficiência e a acurácia de cada método. O método topográfico com o uso da estação total tem a finalidade de medir pequenas áreas desprezando a curvatura terrestre. O método geodésico com o uso de GNSS, no entanto, é aplicado ao levantamento de grandes áreas, levando em consideração um elipsóide de revolução. Ambas as técnicas são vinculadas a um Sistema Geodésico de Referência (SGR), que para o Brasil é utilizado o SIRGAS2000, na época 2000,4 (IBGE, 2005).

Neste trabalho é discutida a comparação entre os métodos da poligonização e de posicionamento GNSS PPP, utilizando-se estruturas de pilares, evitando assim erros de centragem. Esta é realizada no Sistema Geodésico Local (SGL). Para isso são apresentados os passos necessários para a medição e conversão das coordenadas, considerando os dois sistemas de medição. Embora seja uma área rica em pontos de apoio geodésico, optou-se nessa primeira situação evidenciar o cuidado que se deve ter quando são realizadas medições no modo PPP considerando o tempo de rastreamento de acordo com a norma IBGE (2020) para obtenção de precisão milimétrica.

A implantação da rede topográfica de precisão é útil para diversas áreas da Topografia e Geodésia, como o monitoramento de estruturas, levantamento de campo, cadastro territorial, projetos de infraestrutura, além de servir como experimento utilizado nas aulas práticas de Topografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A seguir serão apresentados: a área de estudo, os recursos tecnológicos e os métodos empregados.

2.1 Área de estudo

O trabalho foi realizado na estrutura de pilares, até o momento sem registro de coordenadas, do Laboratório de Topografia (LATOP) e do Laboratório de Metrologia de Posicionamento Espacial (LAMEP) nas imediações da fachada de calibração de câmera de pequeno formato e aplicação de métodos geodésicos de monitoramento de estrutura da UFPE - Campus Recife. As medições foram realizadas nos quatro pilares com centragem fixa, sendo eles, intervisíveis e de curto alcance entre si, onde as distâncias entre os vértices variam de 3,311 m a 9,860 m. A localização da área de estudo está representada no mapa de localização apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Área de Estudo - Campus Joaquim Amazonas – UFPE

Fonte – Os autores (2025).

2.2 Recursos tecnológicos

2.2.1 Estação total geodetic GD2I

Equipamento óptico de medição angular e linear com precisão angular de $\pm 2''$, precisão linear com prisma de $\pm(2 \text{ mm} + 2 \text{ ppm} \times D)$ e sem prisma de $\pm(5 \text{ mm} + 2 \text{ ppm} \times D)$ (CPEtecnologia, 2025).

2.2.2 Receptores GNSS CHC i50

Receptores compactos e robustos com tecnologia RTK Full GNSS, é compatível com diversas frequências, incluindo GPS (L1C/A, L2P, L2C, L5), GLONASS (L1, L2), Galileo (E1, E5a, E5b), BeiDou (B1, B2, B3), QZSS (L1, L2, L5) e SBAS (L1), o que garante maior robustez no rastreamento de sinais. O equipamento dispõe de 624 canais, proporcionando maior confiabilidade e precisão nas medições e possui precisão horizontal de $3 \text{ mm} + 0,5 \text{ ppm} \times D$ e vertical de $5 \text{ mm} + 0,5 \text{ ppm} \times D$ (CHCNAV, 2025).

2.2.3 Receptores GNSS Topcon Hiper V

Receptores com 226 canais, rastreamento GPS e GLONASS (L1/L2/L2C e SBAS), precisão horizontal de $3 \text{ mm} + 1 \text{ ppm} \times D$ e vertical de $15 \text{ mm} + 1 \text{ ppm} \times D$, além de proteção IP67 e resistência a quedas de até 2 metros (Topcon, 2025).

2.2.4 Software AstGeoTop

Utilizado para o processamento dos dados obtidos com a estação total (Garnés, 2025).

2.2.5 Serviço IBGE-PPP

Plataforma online utilizada para o pós-processamento dos dados GNSS (IBGE, 2025).

2.3 MÉTODOS

A Figura 2 representa os procedimentos deste trabalho.

Figura 2 - Fluxograma de procedimentos.

Fonte: Os autores (2025).

O trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira consistiu na realização do levantamento topográfico utilizando estação total, aplicando os métodos da poligonização de rede geodésica, com a medição das diagonais do quadrilátero observado, além dos alinhamentos de ré e de vante, e o método das direções para a coleta dos dados. A segunda etapa envolveu o levantamento geodésico com receptores GNSS, empregando o método de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP). Em seguida, foram realizados o processamento e o ajustamento dos dados obtidos em cada etapa. Por fim, foi feita uma análise da discrepância entre os resultados obtidos pelos dois métodos.

2.3.1 Levantamento topográfico

Figura 3 - Posicionamento da estação em E1 e os prismas em E4, E3 e E2.

Fonte: Os autores (2025).

Aplicou-se o método Topográfico da Poligonação e o método de redes utilizando o método das direções para a observação dos alinhamentos formados entre os 4 vértices observados. O trabalho contemplou 4 campanhas de medição, em dias distintos, onde foi escolhido os melhores resultados de cada medição, sendo a medição realizada com 3 séries de observações para excluir os erros grosseiros e minimizar os erros sistemáticos e aleatórios que possam existir como condições ambientais, erros operacionais e verificar a constância dos dados coletados, facilitando a análise dos dados coletados e medição dos dados, quando ocorreram discrepâncias maiores que 3 vezes a precisão angular do equipamento utilizado. As observações 3D com estação total e prismas foram realizadas pelo método das direções com observações conjugadas PD e PI, em um polígono de 4 vértices com caminamento anti-horário e 3 séries de observações em ângulos de 0 graus, 60 graus e 120 graus.

Inicialmente, a estação total foi posicionada no pilar E1, enquanto os outros 3 pilares receberam primas como alvos de medição. A primeira etapa consistiu na medição com o equipamento ajustado para 0°, realizando a leitura nos três prismas nos pilares (E4, E3, E2). Em seguida, a estação total foi girada 180° no sentido contrário e as leituras foram repetidas no sentido anti-horário nos prismas posicionados nos pilares (E2, E3, E4). Após essa leitura o mesmo procedimento foi realizado com o equipamento ajustado para os ângulos de 60° e 120°. As demais estações foram posicionadas sucessivamente sobre os demais pilares (E2, E3 e E4), seguindo o mesmo procedimento de medição descrito para o pilar E1, como mostra a Figura 3.

2.3.2 Levantamento geodésico

Figura 4 - Receptores GNSS instalados nos pilares.

Fonte: Os autores (2025).

Para esse trabalho inicialmente utilizou-se o método GNSS PPP considerando um levantamento em locais que não possuem o apoio da RBMC e dos marcos geodésicos de caráter passivo. Esse método é utilizado quando não há presença de estações ativas e assim as coordenadas dos vértices são determinadas tendo como referência a origem geocêntrica. De acordo com (Sorato, Reginato, Oliveira Jr, 2022) esse método tem como principal vantagem o uso de um único receptor e como desvantagem a qualidade centimétrica. No entanto, quando o levantamento GNSS PPP é realizado com 6 horas de observação, pode-se obter uma qualidade planimétrica e altimétrica na ordem de milímetros IBGE (2020). Justificando-se a investigação desse método, supondo-se a execução em áreas carentes de pontos de apoio geodésicos. Assim, foram utilizados quatro receptores GNSS de dupla frequência posicionados independentemente nos pilares estabelecidos como E1, E2, E3 e E4, garantindo o rastreamento contínuo dos sinais dos satélites e maior consistência na determinação das coordenadas dos pontos. Após a coleta, os dados foram extraídos através dos cartões de memória presentes nos receptores. A demonstração da posição dos receptores está ilustrada na Figura 4. Onde nos pilares E1 e E2 foram instalados os receptores CHC i50, com tempo de intervalo de observação de 1s e nos pilares E3 e E4 foram instalados os receptores HIPER V com tempo de intervalo de 1s em E3 e 5s em E4. Por fim, o processamento foi realizado utilizando o IBGE-PPP.

Observa-se que a rede geodésica em teste está localizada próxima à fachada do prédio do CTG, o que pode ser esperado efeito de multicaminho no posicionamento realizado, além disso, observa-se também o curto alcance entre os pilares.

2.3.3 Processamento e ajustamento de dados

Foram utilizados dois recursos distintos para o processamento dos dados coletados: o software AstGeoTop, para os dados provenientes da estação total, e o serviço online IBGE-PPP, para o pós-processamento dos dados obtidos pelos receptores GNSS. Este último processamento foi realizado a partir das órbitas finais. Ressaltando-se que os receptores utilizados possuem modelo de centro de fase homologado pela Nacional Geodetic Service (NGS) e todos os receptores com máscara de elevação de 10°.

No software AstGeoTop, foram empregados cinco módulos principais, utilizados conforme a necessidade de cada etapa do processamento. O primeiro módulo utilizado foi o de Cálculo de Ângulos Horizontais e Zenitais, versão 2012.06.08, seguido pelo módulo Planialtimetria©, versão 2013.04.25. Em seguida, utilizou-se o módulo de Poligonal 3D Georreferenciada, com origem sugerida no trabalho (Mendonça et al., 2010), seguido do módulo Levantamento Planimétrico©, versão 2012.11.11, e, por fim, o módulo de Transformação de Coordenadas, responsável por converter as coordenadas geodésicas obtidas pelo posicionamento GNSS PPP (latitude, longitude e altitude geodésica) para coordenadas no Sistema Geodésico Local (SGL), cuja origem topocêntrica é a mesma origem do SGL definido para o levantamento topográfico.

3. ANÁLISES E DISCUSSÕES

3.1 Cálculo dos ângulos horizontal e vertical

Foram realizados quatro levantamentos, cada um com medições nas estações E1, E2, E3 e E4. Na Tabela 1, estão apresentados os desvios padrão das direções horizontais e ângulos verticais obtidos em cada estação, por levantamento. Considerando a precisão da estação total utilizada de 2" e a partir dos levantamentos realizados, definiu-se um critério de classificação angular média apresentada na NBR 13133 (2021) que varia entre 2" a 7" para a escolha das melhores observações de cada levantamento realizado.

A Medição 2 foi escolhida para a estação E2. A Medição 3 foi adotada tanto para a estação E3 quanto para a E4. A Medição 4 foi selecionada para a estação E1. Apesar de satisfazer o critério angular de classificação média e o maior cuidado realizado no levantamento, o fechamento angular da poligonal levantada utilizando o módulo de levantamento planimétrico, não garantiu um fechamento melhor que a classificação IIIP (NBR 13133, 2021) para uma poligonal, conforme apresentado nos itens 3.2, 3.4 e 3.5.

Tabela 1 - Resumo dos resultados dos respectivos desvios padrão das medições das direções horizontais e ângulos verticais no módulo cálculo dos ângulos horizontais e verticais.

Est	Medição 1		Medição 2		Medição 3		Medição 4	
	DesvH	Desv V						
E1	2,8"	8,5"	3,9"	4,0"	3,9"	4,0"	0,6"	4,3"
E2	6,2"	6,0"	4,2"	4,5"	4,2"	4,5"	92,6"	3,5"
E3	2,4"	10,0"	4,6"	28,9"	2,3"	7,2"	6,3"	9,5"
E4	3,0"	7,7"	2,2"	8,6"	2,7"	7,2"	15,5"	13,7"

Fonte: Os autores (2025).

3.2 Levantamento Planialtimétrico - Cálculo da Poligonal 3D

Durante o levantamento planialtimétrico, foram selecionadas as melhores medições obtidas no módulo de cálculo dos ângulos horizontais e verticais, com base nos menores desvios padrão e na estabilidade dos dados como mostradas na Tabela 1, para aplicação no cálculo da poligonal 3D. A verificação dos dados revelou que a soma dos ângulos internos não apresentou uma classificação da poligonal melhor que IIP. Com relação aos erros lineares nos eixos X e Y, estes indicaram uma elevada precisão linear no levantamento. As coordenadas tridimensionais obtidas para os vértices E1, E2, E3 e E4, com base nas medições com prisma estão expressas em coordenadas locais arbitrárias apresentadas na Tabela 2. A Tabela 3 apresenta a soma dos ângulos internos da poligonal levantada, assim como os erros lineares em X e em Y, o perímetro e a precisão relativa da poligonal.

Tabela 2 - Resumo dos dados médios e cálculos no módulo levantamento planialtimétrico - cálculo da poligonal 3D.

Est.	P. Vis.	Ângulo	Distância	Azimute (m)	Coord. Parciais	
					X (m)	Y (m)
E1	E2	124°03'34,7"	5,366	45°00'00,0"	3,7943	3,7943
E2	E3	54°52'05,7"	9,860	279°52'05,7"	-9,7141	1,6898
E3	E4	51°22'14,3"	5,541	151°14'20,0"	2,6661	-4,8574
E4	E1	129°40'34,5"	3,311	100°54'54,5"	3,2506	-0,6269

Fonte: Adaptado do software AstGeoTop (2025).

Tabela 2 – Continuação da tabela.

Coord. Totais Tridimensionais		
X (m)	Y (m)	H (m)
150000,0000	250000,0000	10,0000
150003,7943	250003,7943	10,0220
149994,0802	250005,4842	10,0350
149996,7463	250000,6267	10,0560

Fonte: Adaptado do software AstGeoTop (2025).

Tabela 3 – Dados finais.

S.ang	359°58'29,2"
Eixo x	-0,0031m
Eixo y	-0,0001m
Perímetro	24,0775m
Precisão Relativa	1 / 7.834,36

Fonte: Adaptado do software AstGeoTop (2025).

3.3 Levantamento Geodésico - Método de posicionamento PPP – GNSS

As coordenadas geodésicas dos marcos E1, E2, E3 e E4 foram obtidas por meio do processamento no IBGE-PPP, são apresentadas na Tabela 4. Esses dados foram utilizados para o georreferenciamento da poligonal levantada e para comparação com os resultados obtidos por métodos terrestres.

Tabela 4 – Coordenadas Geodésicas SIRGAS2000, época 2000,4.

Est	Latitude(° ' ")	σLat (m)	Longitude(° ' ")	σLong (m)	h (m)	σ(m)	UTM N(m)	UTM E(m)
E1	-8° 03' 16,8097"	0,007	-34° 57' 15,9070"	0,020	4,85	0,035	9109143,480	284613,043
E2	-8° 03' 16,9445"	0,003	-34° 57' 16,0187"	0,010	4,94	0,014	9109139,322	284609,642
E3	-8° 03' 16,9696"	0,002	-34° 57' 15,6957"	0,006	4,99	0,010	9109138,598	284619,538
E4	-8° 03' 16,8216"	0,010	-34° 57' 15,7955"	0,022	5,15	0,048	9109143,131	284616,460

Fonte: Adaptado do IBGE-PPP (2025).

As incertezas associadas às coordenadas geodésicas obtidas pelo método GNSS PPP estão na ordem dos centímetros e milímetros. A latitude varia entre 0,2 cm em E3 e 1,0cm em E4 e para longitude 0,6 cm em E3 e 2,2 cm em E4, enquanto as altitudes (h) apresentam incertezas entre 1,0 cm em E3 e 4,8 cm em E4.

3.4 Levantamento planialtimétrico - cálculo da poligonal 3D Georreferenciado

O cálculo da poligonal 3D foi realizado com base nos melhores resultados obtidos nos levantamentos com estação total, complementados pelo georreferenciamento via GNSS PPP nos vértices E2 e E3, que apresentaram maior precisão conforme a Tabela 4. Para garantir a coerência espacial dos dados, foi utilizada uma planilha topográfica analítica que reúne os ângulos medidos, distâncias horizontais, azimutes, bem como as coordenadas parciais e totais dos vértices da poligonal fechada. A Tabela 5 apresenta os dados correspondentes aos segmentos da poligonal, onde os ângulos variam de 51°22'14,3" a 129°40'34,5" e as distâncias entre os vértices variam de 3,311 m a 9,860 m. As coordenadas parciais (X, Y) indicam deslocamentos entre os pontos, enquanto as coordenadas totais (X, Y, H) mostram as posições absolutas dos vértices, com altitudes geodésicas entre 4,9180 m e 4,9740 m. A Tabela 6 apresenta a soma dos ângulos internos da poligonal levantada, assim como os erros lineares em X e em Y, o perímetro e a precisão relativa da poligonal.

Tabela 5 - Planilha topográfica de cálculo analítico - poligonal fechada.

Est.	P. Vis.	Ângulo	Distância (m)	Azimute	Coord. Parciais X(m)	Coord. Parciais Y(m)
E1	E2	124°03'34,7"	5,366	219°35'22,5"	-3,4197	-4,1352
E2	E3	54°52'05,7"	9,860	94°27'28,2"	9,8302	-0,7664
E3	E4	51°22'14,3"	5,541	325°49'42,5"	-3,1122	4,5844
E4	E1	129°40'34,5"	3,311	275°30'17,0"	-3,2952	0,3176

Fonte: Adaptado do software AstGeoTop (2025).

Tabela 5 - Continuação da tabela.

Coord. Totais X(m)	Coord. Totais Y(m)	H (m)	UTM N(m)	UTM E(m)
149680,0946	249590,1726	4,9180	284613,043	9109143,474
149676,6749	249586,0374	4,9400	284609,642	9109139,322
149686,5051	249585,2710	4,9530	284619,478	9109138,602
149683,3929	249589,8554	4,9740	284616,343	9109143,172

Fonte: Adaptado do software AstGeoTop (2025).

Tabela 6 – Dados finais.

S.ang	359°58'29,2"
Eixo x	0,0030
Eixo y	0,0004
Perímetro	24,0775
Precisão relativa	1/7834,36

Fonte: Adaptado do software AstGeoTop (2025).

3.5 Levantamento Planimétrico - Cálculo de Poligonal 2D no Método dos Mínimos Quadrados Georreferenciado

Para o cálculo da poligonal 2D georreferenciada, foi adotado o Método dos Mínimos Quadrados, visando obter a melhor estimativa das coordenadas planas ajustadas dos vértices da poligonal. O processamento, realizado no software AstGeoTop, resultou em parâmetros ajustados (Xa), desvios-padrão (SigmaX e SigmaY) e erro posicional para cada estação, conforme apresentado na Tabela 7. O ponto E1 foi fixado como referência, apresentando desvio padrão nulo, enquanto as demais estações exibiram baixos valores de incerteza, demonstrando a precisão do ajuste realizado.

Tabela 7 - Resultado dos parâmetros ajustados Xa, Desvios-padrão e Erro Posicional (1*sigma)

Est.	X (m)	SigmaX (m)	Y (m)	SigmaY (m)	P. Posição (m)
E1	149680,0955	0,0000	249590,1741	0,0000	0,0000
E2	149676,6750	0,0042	249586,0374	0,0051	0,0066
E3	149686,5039	0,0079	249585,2712	0,0055	0,0096
E4	149683,3919	0,0089	249589,8557	0,0010	0,0089

Fonte: Adaptado do software AstGeoTop (2025).

Foi observado nas incertezas angulares que o máximo foi de 25,6525" no vértice E1 e o mínimo foi de 17,2138" no vértice E3 e para as incertezas lineares o máximo foi de 0,89 cm no segmento E2 para E3 e E4 para E1 e o mínimo foi de 0,66 cm no segmento E1 para E2. O que representa incertezas angulares elevadas para a estação total utilizada, cuja a precisão é de ±2" como apresentado na Tabela 8.

Tabela 8 - Observações ajustadas La e desvios-padrão Incertezas angulares e incertezas lineares(1*sigma).

Est	Ponto Visado	Ângulo (° ' ")	Sigma Ângulo (")	Distância (m)	Sigma Distância (m)
E1	E2	124°04'08,8"	25,6525	5,368	0,0066
E2	E3	54°52'16,3"	17,5132	9,859	0,0089
E3	E4	51°22'24,9"	17,2138	5,541	0,0070
E4	E1	129°41'10,0"	25,5377	3,312	0,0089

Fonte: Adaptado do software AstGeoTop (2025).

3.6 Transformações das coordenadas geodésicas obtidas com GNSS PPP para coordenadas no SGL

Para integrar o levantamento ao sistema oficial e possibilitar a comparação entre os métodos aplicados, realizou-se a transformação das coordenadas geodésicas (latitude, longitude e altitude elipsoidal) para o Sistema Geodésico Local (SGL). O ponto de origem do SGL foi a antiga estação RECF, com coordenadas geodésicas (- 8°03'03,46970", -34°57'05,45910" e h= 4,217 m) e as coordenadas planas de origem foram definidas em X₀ = 150.000,000 m e Y₀ = 250.000,000 m de acordo com a NBR 14166 (2022), e das coordenadas geodésicas dos vértices determinadas no software IBGE-PPP, foram calculados analiticamente azimutes, distâncias, coordenadas topocêntricas, fator de escala e convergência meridiana, como apresentado na Tabela 9. Assim como o perímetro e a área apresentados na Tabela 10.

Tabela 9 - Cálculo Analítico de Área, Azimutes, Lados, Coordenadas Geodésicas e Planas.

Est	V	Coord. X (m)	Coord. Y (m)	Azimute(° ' ")	Distância (m)	Fat. Escala
E1	E2	149680,095	249590,179	222°15'13"	5,210	1,000174443
E2	E3	149676,675	249586,037	96°03'00"	10,029	1,000053867
E3	E4	149686,565	249585,266	326°05'43"	5,479	1,000148539
E4	E1	149683,509	249589,813	276°07'09"	3,434	1,000133697

Fonte: Adaptado do software AstGeoTop (2025).

Tabela 9 – Continuação da tabela.

Latitude(° ' ")	Longitude(° ' ")	C. Merid. (° ' ")
-8°03'16,80970"	-34°57'15,90700"	0°00'23,7"
-8°03'16,94450"	-34°57'16,01870"	0°00'02,2"
-8°03'16,96960"	-34°57'15,69570"	0°00'01,1"
-8°03'16,82160"	-34°57'15,79550"	-0°00'25,2"

Fonte: Adaptado do software AstGeoTop (2025).

Tabela 10 – Dados finais.

Perímetro	24,204 m
Área	29,00 m ²
ha	0,002900 ha

Fonte: Adaptado do software AstGeoTop (2025).

3.7 Comparação 3D entre o método terrestre com estação total e o método espacial com GNSS PPP

Nesta seção, apresenta-se a análise comparativa entre as coordenadas obtidas pelo método espacial, utilizando o método GNSS PPP e resultados convertidos no Sistema Geodésico Local (SGL), e os métodos terrestres aplicados no levantamento planialtimétrico 3D Georreferenciado e planimétrico com o ajuste da poligonal 2D Georreferenciado pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ). As Tabelas 11 e 12 expõem as coordenadas no SGL obtidas por cada método e as respectivas discrepâncias entre elas, permitindo avaliar a qualidade e a coerência dos resultados.

A análise comparativa entre o método espacial e terrestre evidenciou diferenças significativas. Com a aplicação do georreferenciamento ao modelo da poligonal 3D a discrepância mínima na coordenada X foi encontrada para o vértice E2 (**0,01 cm**) e a máxima foi encontrada para o vértice E4 (**11,61 cm**) (Tabela 11). Para a coordenada Y, a discrepância mínima foi de **0,04 cm** no vértice E2 e a máxima foi de **4,24 cm** para o vértice E4 (Tabela 11).

Tabela 11 – Comparação e discrepâncias entre as coordenadas no SGL do Levantamento planialtimétrico-cálculo da poligonal 3D Georreferenciado e Levantamento GNSS PPP.

Est.	Método espacial SGL PPP		Método terrestre Poligonal 3D Georreferenciada		Discrepâncias	
	Coord. X (m)	Coord. Y (m)	Coord.X(m)	Coord.Y(m)	ΔX (m)	ΔY (m)
E1	149680,095	249590,179	149680,0946	249590,1726	0,0004	0,0064
E2	149676,675	249586,037	149676,6749	249586,0374	0,0001	-0,0004
E3	149686,565	249585,266	149686,5051	249585,2710	0,0599	-0,0050
E4	149683,509	249589,813	149683,3929	249589,8554	0,1161	-0,0424

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 12 – Comparação e discrepâncias entre as coordenadas no SGL do Levantamento Planimétrico - Cálculo de Poligonal 2D Georreferenciado no Método dos Mínimos Quadrados e Levantamento GNSS PPP.

Est.	Método espacial SGL PPP		Método terrestre Poligonal 2D Georreferenciada(MMQ)		Discrepâncias	
	Coord. X (m)	Coord. Y (m)	Coord.X(m)	Coord.Y(m)	ΔX (m)	ΔY (m)
E1	149680,095	249590,179	149680,0955	249590,1741	-0,0005	0,0049
E2	149676,675	249586,037	149676,6750	249586,0374	0,0000	-0,0004
E3	149686,565	249585,266	149686,5039	249585,2712	0,0611	-0,0052
E4	149683,509	249589,813	149683,3919	249589,8557	0,1171	-0,0427

Fonte: Os autores (2025).

Na comparação com o método dos Mínimos Quadrados aplicado à poligonal 2D georreferenciada, as discrepâncias absolutas variam de **0,05 cm** a **11,71 cm** na coordenada X e de **0,04 cm** a **4,27 cm** na coordenada Y (Tabela 12).

4 CONCLUSÃO

Este estudo avaliou o levantamento de uma rede topográfica de precisão para uma estrutura geodésica de pequeno porte, utilizando método terrestre, por meio de estação total, e método espacial, por meio de receptores GNSS no modo PPP. As medições permitiram uma análise detalhada da precisão e confiabilidade dos dados obtidos por ambas as técnicas.

A comparação inicial entre as coordenadas derivadas diretamente dos métodos terrestre e espacial revelou discrepâncias significativas, principalmente para os vértices E3 e E4 como apresentado nas Tabelas 11 e 12. Apesar da qualidade instrumental para a medição angular como apresentado na Tabela 1 e linear com a estação total como apresentado na Tabela 8, isto não foi suficiente para obter um adequado erro de fechamento angular da poligonal levantada. A melhor classificação obtida foi de poligonal IIIP. Com relação às coordenadas obtidas pelo levantamento GNSS PPP, as quais obtiveram incertezas menores que 1,0cm latitude em E3, longitude 2,2 cm em E4 cm e altura 4,8 cm em E4 e uma duração de medição de 6h não garantiram uma discrepância homogênea como nos vértices E1 e E2 apresentados nas Tabelas 11 e 12. As obstruções do prédio do CTG nas imediações das estruturas levantadas, provavelmente prejudicaram o levantamento GNSS, principalmente nos vértices E3 e E4 como demonstra a Tabela 4. É importante destacar que o efeito de multicaminho também pode ter influenciado os resultados obtidos pelo método PPP. A discrepância da coordenada de 0,1171m conforme a Tabela 12, mostra, por exemplo, que o vértice E4 não atende a qualidade exigida pelo decreto lei nº 9310 / 2018 Normas e procedimentos de engenharia para cadastro urbano no Brasil. para o cadastro urbano.

Este trabalho confirma que a combinação dos métodos terrestre e espacial é viável e eficiente para levantamentos topográficos de alta precisão, desde que acompanhada de cuidados rigorosos na medição e no processamento dos dados. Ressalta-se a importância da repetição das medições angulares para redução dos erros de fechamento angular e do uso de outros métodos de posicionamento GNSS com os dados coletados para determinação das coordenadas e confrontação com o método GNSS PPP realizado.

A implantação dessa rede tem ampla aplicabilidade na topografia e geodésia, incluindo monitoramento de estruturas, levantamentos de campo, cadastros territorial e projetos de infraestrutura. Além disso, o estudo contribui para o aprimoramento das práticas educativas, fornecendo um caso real para as aulas práticas. Por fim, como sugestão, recomenda-se replicar essa investigação em outro cenário, adotando distâncias maiores entre os pilares/prismas.

6 REFERÊNCIAS

ABNT. NBR - 13133. Normas Técnicas para a Execução de Levantamentos Topográficos. 2021.

ABNT. NBR - 14166. Rede de Referência Cadastral Municipal - Procedimento. Rio de Janeiro: 2022.

CHCNAV. 2025. Manual do GPS Centimétrico I50. 68 p. Acessado março 17, 2025. <https://www.manualslib.com/manual/1598232/Chcnav-I50.html>.

CPEtecnologia. Estação Total Geodetic GD2i-8. Disponível em: <https://www.cpetecnologia.com.br/estacao-total-geodetic-gd2i-8/p>. Acesso em: 17 mar. 2025.

GARNÉS, A. *AstGeoTop – Aplicativo para Cálculos Astronômicos, Geodésicos e Topográficos*. Versão 2025. [S.l.]: A. Garnés, 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Serviço online para pós-processamento de dados GNSS - IBGE-PPP. 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/servicospara-posicionamento-geodesico/16334-servico-onlinepara-pos-processamento-de-dados-GNSS-ibge-ppp.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 2 jul. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Manual do Usuário – IBGE-PPP: Serviço on-line para Pós-Processamento de dados GNSS. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101677.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Serviço online para pós-processamento de dados GNSS – IBGE-PPP. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/servicos-para-posicionamento-geodesico/16334-servico-online-para-pos-processamento-de-dados-gnss-ibge-ppp.html?=&t=processar-os-dados>. Acesso em: 6 jul. 2025.

MENDONÇA, F. J. B.; GARNÉS, S. J. A.; PEREIRA, C. M.; BARROSO NETO, J. A.; MELO, W. D. A. Análise do ajustamento por mínimos quadrados de uma trilateração topográfica com injunções nos planos UTM e topocêntrico. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO, 3., 2010, Recife: [s.n.], 2010. p. 001–009.

NUNES, K. V; DE OLIVEIRA, J. M; SILVEIRA, L. N. Implantação de uma rede de aferição de equipamentos geodésicos e topográficos. *Revista Liberato*, Novo Hamburgo, v.22, n.38, p. 121-224, jul./de.2021.

PLANALTO. Modelo Inicial. Disponível em: <<https://modeloinicial.com.br/lei/DEC-9310-2018/decreto-9310>>. Acesso em: 14 jul. 2025.